

WP2A9: Brīvpieejas publikācijas kopsavilkums Iedzīvotāju iesaistīšana kā atbilde uz krīzi augstākās izglītības iestādēs Baltijas valstīs un Ukrainā

Autore:

Rasa Dovidonīte

Versijas statuss

V1.0

Iesniegšanas datums

28/08/2024

Izplatīšanas līmenis

Publiski

Sasniedzamie rezultāti

Līdzfinansē
Eiropas Savienība

Baltics4UA: Ukrainas atbalstīšana ar
iedzīvotāju iesaisti Baltijas valstu
universitātēs

Projekta numurs:	2022-2-EE01-KA220-HED-000096422
Projekta akronīms:	Baltics4UA
Projekta nosaukums:	Ukrainas atbalstīšana ar iedzīvotāju iesaisti Baltijas valstu universitātēs
Dokumenta nosaukums:	Iedzīvotāju iesaistīšana kā atbilde uz krīzi augstākās izglītības iestādēs Baltijas valstīs un Ukrainā
Izvides rezultāts:	WP2A9
Izpildes datums:	28/08/2024
Atslēgvārdi:	sociālās darbības, četrkāršās spirāles dalībnieki, humānā krīze, noturība.
Autortiesības	Creative Commons licence 4.0 International

Konsorcijs

Projektu pārvaldības konsorcijs pienācīgi pārstāv plašu kompetences spektru, jo 5 augstākās izglītības iestādes (Tallinas Universitāte, Lvovas Politehniskā nacionālā universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Tartu Universitāte, Latvijas

Universitāte) apvienojas ar tīmekļa izglītības speciālistu (Web2Learn). Šāds zināšanu, prasmju, pieredzes un tīklu apvienojums garantē daudzslāņainu pieeju dažādām ieinteresētajām pusēm.

	Nosaukums	Īss nosaukums	Valsts
1	Tallinas Universitāte	TLU	Igaunija

Baltics4UA: atbalsts Ukrainai, iesaistot pilsoņus Baltijas universitātēs

2	Lvovas Politehniskā Valsts universitāte	LPNU	Ukraina
3	Web2Learn	W2L	Griekija
4	Kauņas Tehnoloģiju universitāte	KTU	Lietuva
5	Tartu Universitāte	UT	Igaunija
6	Latvijas Universitāte	UL	Latvija

Līdzfinansē
Eiropas Savienība

Baltics4UA: Ukrainas atbalstīšana ar
iedzīvotāju iesaisti Baltijas valstu
universitātēs

Pārskatīšanas vēsture

Versija	Datums	Pārskatītāja	Iemesls
V1.0	14/07/2024	Rasa Dovidonyte (KTU)	Iekšējā pārskatīšana
V1.0	14/07/2024	Yurii Kondratyuk Kateryna Boichenko (Web 2Learn)	Izkārtojuma pēdējās detaļas; pēdējā satura pārskatīšana

Originalitātes apliecinājums:

Šajā materiālā ir ietverts npublicēts oriģināls darbs, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi. Iepriekš publicēts materiāls un citu autoru darbi ir pienācīgi citēti.

Atruna:

Finansē Eiropas Savienība. Izteiktie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedoklis, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un kultūras aģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nav par tiem atbildīga.

Līdzfinansē
Eiropas Savienība

Kopsavilkums

Kopš 2022. gada februārī Krievija uzsāka karu Ukrainā, daudziem ukraiņiem nācās pamest kara plosītos reģionus un meklēt patvērumu citās valstīs, lai būtu drošībā. Baltijas valstis – Lietuva, Latvija un Igaunija, ir uzņēmušas bēgļus no Ukrainas, sniegušas nepieciešamo atbalstu un īstenojušas dažādas aktivitātes, lai nodrošinātu veiksmīgu integrāciju uzņemošajā sabiedrībā. Šī humānā krīze ir radījusi jaunus izaicinājumus gan Ukrainas bēgļiem Baltijas valstīs, gan kopienām, kas viņus uzņem. Lai risinātu šos izaicinājumus, Baltijas valstu augstākās izglītības iestādes strādā pie projekta "Atbalsts Ukrainai, iesaistot pilsoņus Baltijas valstu universitātēs" (Baltics4UA), kas tiek īstenots Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības: Partnerība sadarbībai ietvaros.

Projekta Baltics4UA galvenais mērķis ir veicināt Baltijas valstu universitāšu sociālo atbildību, īstenojot līdzdalības pasākumus, lai risinātu Ukrainas humanitāro krīzi Baltijas valstīs. Projekts Baltics4UA apvieno 5 universitātes (Tallinas Universitāti, Tartu Universitāti (Igaunija), Latvijas Universitāti (Latvija), Kauņas Tehnoloģiju universitāti (Lietuva) un Ļvovas Nacionālo Politehnisko universitāti (Ukraina)). Baltics4UA projektā piedalās arī organizācija Web2Learn (W2L), kas dibināta Salonikos (Grieķija). Tā ir biznesa partneris, kas darbojas atvērto inovāciju un uzņēmumu un akadēmisko aprindu sadarbības jomā. Web2Learn apvieno akadēmiskos (un kopumā izglītības) partnerus ar uzņēmējdarbības partneriem pētniecības, izstrādes un pakalpojumu dizaina jomā.

Visi Baltics4UA projekta partneri organizē sociālos pasākumus savās iestādēs, lai risinātu pasaules problēmas. Šie pasākumi tika organizēti, izmantojot četrkāršās spirāles modeli (*quadruple helix model*). Četrkāršās spirāles modelis ir inovāciju sistēma, kas integrē četrus galvenos sektorus: akadēmisko, rūpniecības, valsts un pilsonisko sabiedrību, lai veicinātu kopīgu inovāciju un sociālekonomisko attīstību. Saskaņā ar šo modeli izglītības iestādes sagatavo un attīsta mācību resursus un veic pētniecību, rūpniecības sektors ierosina praktisku pielietojumu, valsts sektors nodrošina rīcībpolitikas atbalstu un tiesisko regulējumu, bet sabiedrība ierosina līdzdalības pasākumus. Šo četru sektoru sinerģija un iesaiste risina sarežģītas sabiedrības problēmas, izmantojot holistisku un iekļaujošu pieeju.

Pirms pasākumu plānošanas un organizēšanas tika izmantota Butkevičienes u.c. (2021) metodoloģiskā pieeja, jo: a) tās fokusējas uz iedzīvotāju iesaisti sociālo un vides jautājumu risināšanā, balstoties uz gadījumu analīzi, b) tās uzsver sociālajās inovācijas un līdzdalību – divi elementi, kas cieši saistīti ar projekta Baltics4UA tvērumu.

Iedzīvotāju iesaistes un līdzdalības nodrošināšanas prakse un darbības veido ciešāku un ilgtspējīgāku sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un sabiedrību. Līdz ar to tika pieņemta Pasaules Bankas iedzīvotāju līdzdalības darba grupas (2015) ieskicētā iedzīvotāju līdzdalības tipoloģija. Šajā tipoloģijā izšķir četrus iedzīvotāju līdzdalības līmeņus, proti:

1. **Informācija:** Iedzīvotāji ir informācijas saņēmēji.
2. **Konsultācijas:** Institūcijas saņem iedzīvotāju viedokļus un atsauksmes, bet neseko atgriezeniskā saite.

3. **Sadarbība:** Iedzīvotājus aicina sniegt savu ieguldījumu divvirzienu procesā.

4. **Pilnvarošana:** Iedzīvotāji ir pasākumu iniciatori un stratēģiskie organizatori.

Turpmāk norādītie iesaistes līmeņi svārstās no pasīvas informācijas saņemšanas līdz vismodernākajam pilnvarošanas līmenim, kad iedzīvotāji ir tiesīgi uzņemties vadību un paši organizēt iniciatīvas un pasākumus krīzes situācijās.

Lai Baltics4UA partneriem būtu vienota izpratne par sociālo pasākumu daudzveidību, tika izstrādāta sociālo pasākumu tipoloģija. Pirmais šīs tipoloģijas ievads ir pieejams Zuru un Oikonomo (Zourou & Oikonomou, 2023) brīvpieejas publikācijā "*Baltic universities fostering citizen engagement through social actions for Ukrainian refugees*". Izstrādātā tipoloģija ietver 18 sociālās darbības:

1. Pilsoņu zinātne
2. Hakatons
3. Kolektīvā finansēšana (*crowdfinancing*)
4. Līdzekļu iegūšana no pūļa (*crowdsourcing*)
5. "Dari pats" uzdevumi
6. Mākslas pasākumi (teātra izrādes, koncerti, izstādes utt.)
7. Stipendijas
8. Bezmaksas studijas
9. Bezmaksas izmitināšana
10. Psiholoģiskās konsultācijas
11. Raidieraksts
12. Kampaņa
13. Publiskas lekcijas
14. Juridiskās konsultācijas
15. Tīklošanas pasākums
16. Vasaras nometne
17. Izglītības aprīkojums
18. Darba/izpētes grupa

Pasākumi tika organizēti, ņemot vērā šādu primāro mērķgrupu īpašās vajadzības: augstskolu studenti, augstskolu darbinieki, Ukrainas bēgļi un/vai valsts iekšienē pārvietotās personas, kā arī Baltijas un Ukrainas pilsoņi.

Turklāt, cenšoties nodrošināt sistemātisku sociālo pasākumu plānošanas, īstenošanas un iedzīvotāju iesaistes pasākumu novērtēšanas procesu. Tostarp tika sagatavota un izplatīta metodoloģija un tās instrumenti projekta Baltics4UA partneriem. Saskaņā ar Baltics4UA

metodoloģijā aprakstīto kontrolosarakstu projekta partneri organizēja 23 sociālos pasākumus, ievērojot 9 soļu metodoloģiju, kas ietvēra:

- 1) mērķa grupas noteikšanu,
- 2) iesaistīšanos stratēģijas izstrāde,
- 3) iekļaujošas vides un daudzveidības aspektu nodrošināšanu,
- 4) iedzīvotāju iesaistes līmeņa noteikšanu,
- 5) darbības veida noteikšanu,
- 6) īstenošanas plāna izveidi,
- 7) darbinieku apmācību,
- 8) savas darbības ietekmi novērtēšanu un
- 9) labās prakses izplatīšanu.

Šī strukturētā pieeja nodrošināja, ka iesaistes iniciatīvas tika saskaņotas ar projekta mērķiem un mērķa grupu īpašajām vajadzībām, iekļaujot 23 sociālos pasākumus četros iedzīvotāju iesaistes līmeņos (informēšana - 9 pasākumi, konsultācijas - 4 pasākumi, sadarbība - 7 pasākumi, pilnvarošana - 3 pasākumi):

Iedzīvotāju iesaistes līmenis	Sociālās darbības veids	Sociālās darbības nosaukums
Informācija	Mākslas pasākums	1. Filmas "Kas mēs esam? Ukrainu psihoanalīze" un diskusija pēc filmas (TU, Igaunija)
	Publiska lekcija	2. Publiska lekcija "Informācijas karš" (KTU, Lietuva).
	Publiska lekcija	3. Sadarbībā ar Caritas organizāciju rīkots brīvprātīgā darba pasākums "Atklāj sevi kā brīvprātīgo" (KTU, Lietuva)
	Publiska lekcija	4. Publiska lekcija "Līderība krīzes laikā" (LU, Latvija)
	Tīklošanas pasākums	5. Ukrainas dārgumu medības (TU, Igaunija)
	Mākslas pasākums	6. Beatas Kurkul izstāde "Fighting Ukraine" (KTU, Lietuva)
	Publiska lekcija	7. "Ukrainas neatlaidība: Kā ukraiņi noturas kara laikā?" (TU, Igaunija)
	Publiska lekcija	8. Tikšanās ar Ukrainas vēstnieku Maksimu Kononenko (TU, Igaunija)
	Tīklošanas pasākums	9. Filmas "Vēstule Ukrainai" seanss un pēcfilmas diskusija ar režisoru (KTU, Lietuva)
Konsultācijas	Tīklošanas pasākums	10. Jauniešu debašu turnīrs Kara muzejā (Latvija, LU)

	Publiska lekcija	11. Publiska lekcija un diskusija par pašvaldību izaicinājumiem Ukrainā kara laikā (Latvija, LU)
	Kampaņa	12. Debates par dokumentālo filmu "Ukraiņu stāstu kaste - kara balsis" par Ukrainas balsīm kara laikā (Latvija, LU)
	Darba/izpētes grupa	13. Ukraiņu studentu aptauja (Igaunija, TLU)
Sadarbība	Tīklošanas pasākums	14. Studentu seminārs par ukraiņu skolēnu iesaistīšanu izglītības iestādēs (Igaunija, TLU)
	Darba/izpētes grupa	15. Apaļā galda diskusija "Vērtību vektors kā galvenais ietekmes virziens, iesaistot iedzīvotājus humānās palīdzības sniegšanā krīzes situācijās" (Ukraina, LPNU)
	Darba/izpētes grupa	16. Prāta vētra "Akadēmiskās sabiedrības loma iedzīvotāju iesaistīšanā humānās palīdzības sniegšanā" (Ukraina, LPNU)
	Darba/izpētes grupa	17. Gadījuma izpētes čempionāts "Sociālā komunikācija kā efektīvs instruments uzņēmējdarbības iesaistīšanai humānās palīdzības sniegšanā" (Ukraina, LPNU)
	Darba/izpētes grupa	18. Webinārs "Psiholoģiskais atbalsts iedzīvotājiem, sniedzot humāno palīdzību krīzes situācijās" (Ukraina, LPNU)
	Hakatons	19. Kosmiskais hakatons "Baltijas universitāšu studenti par Ukrainas kultūras mantojuma aizsardzību, izmantojot kosmosa datus un Zemes novērojumus" (Grieķija, Web2Learn)
	Hakatons	20. Hakatons "Jaunie profesionāļi izmanto kosmosa datus, lai aizsargātu Ukrainas kultūras mantojumu" (Grieķija, Web2Learn)
Pilnvarošana	Mākslas pasākums	21. Tautas deju darbnīca (Igaunija, TLU)
	"Dari pats" uzdevums	22. Valodu tandēms "Pavadiet dienu ar mani" (Igaunija, TLU)
	"Dari pats" uzdevums	23. LIFE kurss par iedzīvotāju iesaistīšanas pasākumiem, lai sniegtu humāno palīdzību vai izglītības atbalstu ukraiņiem Igaunijā un Ukrainā (Igaunija, TLU)

23 sociālajās akcijās piedalījās 448 dalībnieki. Lai iegūtu atgriezenisko saiti un novērtētu šo pasākumu ietekmi, dalībniekiem pēc pasākuma tika lūgts aizpildīt novērtējuma anketu, kas sastāvēja no sešiem jautājumiem. Aptauja pēc pasākuma tika veikta 16 no 23 pasākumiem. 85 % dalībnieku norādīja, ka aktivitātes atbilda viņu cerībām. Turklāt dalībniekiem tika jautāts, cik ticams, ka viņi

pedalīsies līdzīgā pasākumā nākotnē, un vidējais vērtējums bija 4,7 punkti (saskaņā ar Līcerta skalu no 1 līdz 5, kur 5 ir visdrīzāk). Aptaujā bija atvērta tipa jautājums par to, vai aktivitāte atbilda gaidītajam un 70 % dalībnieku atbildēja, ka viņiem kopumā ir interese iesaistīties dažādos pasākumos, bet pārējie respondenti norādīja, ka viņu dalība ir atkarīga no pasākuma mērķa un konteksta. Aptaujas respondentiem tika jautāts, cik lielā mērā pasākumi palīdzēja palielināt viņu motivāciju vai interesi iesaistīties universitāšu virzītās iniciatīvās Ukrainas un Ukrainas bēgļu labā, un 63 % respondentu piekrita, ka pasākums palielināja viņu motivāciju, 21 % apgalvoja, ka nedaudz, bet 14 % norādīja, ka nav pārliecināti. un 2 % atzina, ka aktivitāte viņus nemotivēja vispār. Visbeidzot, vispārējā apmierinātība ar īstenotajiem pasākumiem bija 9,1 pēc Likerta skalas no 1 (vispār nav apmierināts) līdz 10 (ļoti apmierināts).

Organizējot un īstenojot sociālos pasākumus, projekta partneri norādīja uz šādām problēmām: grūtības iesaistīt ieinteresētās personas un apzināt to vajadzības, saziņas un sadarbības trūkums starp ieinteresētajām personām, valodas barjera, bažas par drošību, ar kurām saskārās projekta partneri no Ukrainas, piemēram, nepieciešamība atrast drošu vietu pasākumu organizēšanai, elektroenerģijas piegādes pārtraukums humānās krīzes dēļ, kā arī atbilžu trūkums aptaujās pēc pasākumiem. Dažas no šīm problēmām projekta partneri varēja paredzēt iepriekš un veica pasākumus, lai tās novērstu vai mazinātu, savukārt citas nebija paredzamas.

Sociālo pasākumu organizatori guva pieredzi, kas varētu būt noderīga ikvienam, kurš vēlas organizēt līdzīgas aktivitātes. Dokumentālo filmu demonstrēšana par Ukrainas humāno krīzi izraisīja spēcīgas emocijas un diskusijas auditorijā. Skatītāji izjuta empātiju un vēlmi sniegt atbalstu, iesaistīties iniciatīvās, kas sniedz atbalstu. Tartu Universitāte organizēja tikšanos ar Ukrainas vēstnieku, un šī pasākuma pasniegšanas stils bija drīzāk formāla prezentācija, nevis saistoša diskusija, tomēr jautājumu un atbilžu sesija ienesa pasākumā dzīvīgumu. Latvijas Universitāte saskārās ar līdzīgu situāciju publiskās lekcijas "Līderība krīzes laikā" laikā, kad dalībnieku iesaistes noturēšana bija izaicinājums, jo pasākums tika organizēts agrā sestdienas rītā. Savukārt Ļvovas Politehniskā nacionālā universitāte organizēja gadījumu izpētes čempionātu, ko varētu norādīt kā veiksmes stāstu, jo dalībnieki vienojās sadarboties nepārtraukti. Vairākas sociālās akcijas bija paredzētas jauniem dalībniekiem – skolniekiem, KTU (LT) publiskā lekcija par brīvprātīgo darbu KTU ģimnāzijas skolēniem un tautas deju darbnīca 9-14 gadus veciem bērniem. Šie pasākumi bija veiksmīgi, jo tie veicināja ukraiņu sociālo integrāciju un mudināja jauniešus kļūt par brīvprātīgajiem organizācijās, kas sniedz humāno palīdzību karā cietušajiem ukraiņiem. Gadījuma izpētes čempionāts norādīja, ka augstskolu studentiem ir daudz inovatīvu ideju sociālās komunikācijas un humānās palīdzības jomā. Tallinas Universitāte uzsvēra, ka ir vērts apsvērt ideju organizēt sociālās akcijas dalībnieku dzimtajā valodā, lai nodrošinātu labāku komunikāciju un iesaistīšanos. Web2Learn organizētie hakatoni

Baltics4UA: Ukrainas atbalstīšana ar iedzīvotāju iesaisti Baltijas valstu universitātēs

uzsvēra efektīvu tiešsaistes sadarbības un komunikācijas rīku izmantošanas nozīmi, lai veicinātu iesaistīšanos starp dalībniekiem no dažādām valstīm. Sadarbība ar citām iestādēm, organizējot sociālos pasākumus, ļāva vairākām iestādēm apvienot savas kompetences un resursus, sniedzot atbalstu Ukrainai un karā skartajiem iedzīvotājiem. Visbeidzot, ņemot vērā sociālo pasākumu plānošanas un organizēšanas pieredzi, projekta partneri ieteiktu pirms pasākumu organizēšanas noskaidrot mērķauditoriju un kā plānots iesaistīt auditoriju aktīvi līdzdarboties. Turklāt universitātes studenti, vidusskolēni un jauniešu grupas ir auditorija ar ievērojamu potenciālu. Organizējot pasākumus, centieties izvairīties no valodas barjerām un organizējiet pasākumus dzimtajā valodā. Lai sadarbība tiešsaistē būtu produktīvāka, izmantojiet efektīvus tiešsaistes sadarbības un saziņas rīkus. Starpinstitucionāla sadarbība pozitīvi ietekmēja pasākumu norisi.

INFORMĀCIJAS AVOTU SARAKSTS

Butkevičienē, E., A. Skarlatidou, B. Balázs, B. Duží, L. Massetti, I. Tsampoulatidis & L. Tauginienē. (2020). Citizen Science Case Studies and Their Impacts on Social Innovation. In: Vohland, K., et al. The Science of Citizen Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_16

World Bank Working Group on Citizen Engagement (2015). Engaging With Citizens For Improved Development Results, Strategic Framework For Mainstreaming Citizen Engagement In Wbg Operations, Concept Note. Accessible at <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/266371468124780089/strategic-framework-for-mainstreaming-citizen-engagement-in-world-bank-group-operation-s-engaging-with-citizens-for-improved-results>

Zourou, K., Oikonomou, S., (2023). Baltic universities fostering citizen engagement through social actions for Ukrainian refugees. Baltics4UA consortium. Accessible at <https://zenodo.org/records/7994655>

